

PHYSICS AND MATHEMATICS

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРОГО ОПЕРАТОРА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ

Рустимова К.Ж.

кандидат физико-математических наук, доцент

Такибаева Г.А.

кандидат технических наук, доцент

Сабалахова А.П.

старший преподаватель

Турсынбек Б.Б.

магистрант

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова

SPECTRAL PROPERTIES OF SOME DIFFERENTIATION OPERATOR WITH DEVIATED ARGUMENT

Rustemova K.,

candidate of physical and mathematical sciences, associate professor

Takibaeva G.,

candidate of technical sciences, associate professor

Sabalakhova A.,

senior teacher

Tursynbek B.

graduate student

M. Auezov South Kazakhstan University

Аннотация

Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом появились в литературе еще в XVIII веке в связи с решением задачи Эйлера о разыскании общего вида линии, подобной своей эволюте. Однако до 1950 года не были сформулированы основные теоремы общей теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, в литературе не было даже четкой постановки начальной задачи. Это впервые сделано в диссертации Мышкиса А.Д. [1]. Период бурного развития теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом совпадает с периодом бурного развития ракетно-космической техники.

Спектральные вопросы обыкновенных дифференциальных операторов первого порядка с отклоняющимся аргументом рассмотрены в работах казахстанских ученых Кальменова Т.Ш., Шалданбаева А.Ш. Теория регулярных расширений обыкновенных дифференциальных операторов построена Отелбаевым М.О. [2, 3].

В ранних наших работах [13], [14] даны полное описание регулярных расширений оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом в терминах граничных условий и изучены их алгебраические свойства.

В данной статье приведены спектральные свойства регулярных расширений оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом.

Abstract

Differential equations with a deviating argument appeared in the literature as early as the 18th century in connection with the solution of the Euler problem of finding the general form of a line similar to its evolute. However, until 1950, the main theorems of the general theory of differential equations with a deviating argument were not formulated; there was not even a clear statement of the initial problem in the literature. This was first done in the dissertation of Myshkis A.D. [one]. The period of rapid development of the theory of differential equations with deviating argument coincides with the period of rapid development of rocket and space technology.

Spectral issues of ordinary differential operators of the first order with deviating argument are considered in the works of Kazakh scientists Kalmenov T.Sh., Shaldanbaev A.Sh. The theory of regular extensions of ordinary differential operators was constructed by M.O. Otelbaev. [2, 3].

In our earlier papers [13], [14], we give a complete description of regular extensions of the differentiation operator with deviating argument in terms of boundary conditions and study their algebraic properties.

This article presents the spectral properties of regular extensions of the differentiation operator with a deviant argument.

Ключевые слова: Гильбертово пространство, оператор дифференцирования, отклонение аргумента, регулярное расширение, компактность, вольтерровость, полнота, базисность.

Keywords: Hilbert space, differentiation operator, argument deviation, regular expansion, compactness, volterra, completeness, basis property.

В пространстве $H = L^2(0,1)$ рассмотрим минимальный оператор

$$L_0 y = y'(1-x), \quad D(L_0) = C_0^\infty(0,1), \quad (1)$$

порожденный дифференцированным выражением первого порядка с отклоняющимся аргументом.

Регулярное расширение оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом L_0 имеет следующий вид:

$$L_k u = u'(1-x) = f(x), \quad (2)$$

$$(1+k)u(0) - ku(1) = 0, k \in C \quad (3)$$

где $f(x) \in L^2(0,1)$ [14].

Обратный оператор:

$$\begin{aligned} u(x) = L_k^{-1} f(x) &= \frac{\int_0^x f(1-t) dt}{2} - \frac{\int_x^1 f(1-t) dt}{2} - \nu(x - \frac{1}{2}) + x \cdot \int_0^1 f(t) dt + k \int_0^1 f(t) dt = \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(1-t) dt - \int_x^1 f(1-t) dt \right] + \left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot \int_0^1 f(t) dt. \end{aligned} \quad (4)$$

Лемма 1 Оператор L_k^{-1} - обратный к регулярному расширению минимального оператора L_0 , порожденной операцией дифференцирования с отклоняющимся аргументом, вполне непрерывен в пространстве $H = L^2(0,1)$.

Доказательство. (а) Априорная оценка. Из представления (4) имеем:

$$|u(x)| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f(t)| dt + \left| k + \frac{1}{2} \int_0^1 |f(t)| dt \right| \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right) \cdot \int_0^1 |f(t)| dt,$$

$$|u(x)|^2 \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right)^2 \left(\int_0^1 |f(t)| dt \right)^2 \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right)^2 \cdot \int_0^1 |f(t)|^2 dt, \Rightarrow$$

$$\|u\|^2 \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right)^2 \|f\|^2, \quad \|u\| \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right) \|L_k u\|.$$

Далее $L_k u = u'(1-x) \Rightarrow \|u'\|^2 = \|u'(1-x)\|^2 = \|L_k u\|^2$. Следовательно,

$$\|u\|_1^2 = \|u\|_0^2 + \|u'\|_0^2 \leq \left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right)^2 \|L_k u\|^2 + \|L_k u\|^2 \leq \left[\left(\frac{1}{2} + \left| k + \frac{1}{2} \right| \right)^2 + 1 \right] \|L_k u\|^2.$$

Последнее неравенство показывает, что оператор L_k^{-1} отображает ограниченное множество из $R(L_k)$ в компактное, а это значит, что оператор L_k^{-1} вполне непрерывен. По известной теореме Гильберта [6] всякая ненулевая точка спектра вполне непрерывного оператора A является его нормальной точкой. Следовательно, у такого оператора не более, счетного числа точек спектра, которые могут иметь своим пределом только точку $\lambda = 0$. Последняя всегда (при $\dim H = \infty$) принадлежит спектру A .

Вполне непрерывный оператор может вообще не иметь собственных векторов, такие операторы называются *вольтерровыми*. Спектр вольтеррова оператора состоит из точки $\lambda = 0$. Возникает вопрос, есть ли среди операторов L_k^{-1} вольтерровые операторы? Чтобы ответить на этот вопрос воспользуемся одной теоремой Лидского В.Б. [4].

Пусть A вполне непрерывен и $H = (A^* A)^{\frac{1}{2}}$, тогда собственные числа оператора H называются s -числами оператора A . Вполне непрерывный оператор A называется *ядерным*, если $\sum_j s_j(A) < +\infty$.

Будем говорить, что линейный ограниченный оператор A , действующий в H , имеет конечный след, если для любого ортонормированного базиса $\{\varphi_j\}$ пространства H ряд

$$\sum_{j=1}^{\infty} (A\varphi_j, \varphi_j) \quad (5)$$

сходится.

Так как любая перестановка ортонормированного базиса превращает его снова в ортонормированный базис, то для оператора A с конечным матричным следом ряд (5) сходится абсолютно, каков бы ни был ортонормированный базис $\{\varphi_j\}_1^{\infty}$. Для того, чтобы линейный ограниченный оператор A имел конечный матричный след, необходимо и достаточно, чтобы он был ядерным. Если A - ядерный, то сумма

$\sum_{j=1}^{\infty} (A\psi_j, \psi_j)$ не зависит от выбора ортонормированного базиса $\{\psi_j\}$ пространства H [5]. Эта сумма обозначается через spA и называется (матричным) *следом оператора* A . Через σ_p обозначается класс

всех вполне непрерывных операторов в гильбертовом пространстве H , для которых $\sum_{i=1}^{\infty} s_i^p(A) < \infty$. Операторы класса σ_1 (как мы уже отмечали) называются ядерными. *Следом ядерного оператора* называется

сумма всех его собственных чисел $trA = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i(A)$. Операторы класса σ_2 называются *операторами Гильберта-Шмидта*. Если A - оператор Гильберта-Шмидта, то оператор A^*A будет ядерным и

$$\|A\|_2^2 = tr(A^*A) = \sum_{i=1}^{\infty} s_i^2(A). \quad (6)$$

Для собственных чисел оператора $A \in \sigma_2$ справедливо неравенство: $\sum |\lambda_j(A)|^2 \leq \|A\|_2^2$. Произведение двух операторов Гильберта-Шмидта является ядерным, поэтому для $A, B \in \sigma_2$ определена величина $(A, B) = tr(AB^*)$, обладающая всеми свойствами скалярного произведения. Относительно этого произведения пространство σ_2 является гильбертовым.

Интегральный оператор A , заданный в пространстве $L^2(a, b)$ измеримым на $[a, b] \times [a, b]$ ядром $K(t, s)$, будет тогда и только тогда оператором Гильберта-Шмидта, когда $\int_a^b \int_a^b |K(t, s)|^2 dt ds < \infty$, причем

величина, стоящая слева, равна $\|A\|_2^2$. Величина $\|A\|_2$ называется *абсолютной нормой* оператора [7]. Если $\|A\|_2 < \infty$, то оператор A вполне непрерывен. [7]

Теперь покажем, что $L_K^{-1} \in \sigma_2$, т.е. является оператором типа Гильберта-Шмидта. По формуле представления:

$$L_K^{-1} f(x) = \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(1-t) dt - \int_x^1 f(1-t) dt \right] + \left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot \int_0^1 f(t) dt.$$

Полагая $Sf(t) = f(1-t)$, преобразуем эту формулу:

$$\begin{aligned} L_K^{-1} f(x) &= \int_0^x \frac{Sf(t)}{2} + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_0^x f(t) dt + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_x^1 f(t) dt - \int_x^1 \frac{Sf(t)}{2} dt = \\ &= \int_0^1 \left[k + \frac{1}{2} + \frac{\theta(x+t-1) - \theta[1-(x+t)]}{2} \right] f(t) dt; \end{aligned}$$

Таким образом, L_K^{-1} является интегральным оператором с ядром:

$$K(x, t) = \left(k + \frac{1}{2} \right) [\theta(x-t) + \theta(t-x)] + \frac{\theta(x+t-1) - \theta(1-x-t)}{2}, \quad (7)$$

где $\theta(x)$ - функция Хевисайда.

Имеет место неравенство $|K(x, t)| \leq 2 \cdot \left| k + \frac{1}{2} \right| + 1$, следовательно, $\int_0^1 \int_0^1 |K(x, t)|^2 dx dt < \infty$, а это значит, что оператор L_K^{-1} является оператором Гильберта-Шмидта. Вычислим абсолютную норму или норму Гильберта-Шмидта оператора L_K^{-1} . По определению, имеем $\|L_K^{-1}\|_2^2 = sp \left[L_K^{-1} (L_K^{-1})^* \right]$. Преобразуем ядро интегрального оператора L_K^{-1} и приведем его к виду:

$$\begin{aligned} L_K^{-1} f(x) &= \frac{1}{2} \int_0^x f(1-t) dt - \frac{1}{2} \int_x^1 f(1-t) dt + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_0^1 f(t) dt = |1-t = \xi, t = 1-\xi, dt = -d\xi| = \\ &= \int_0^1 [k\theta(1-x-t) + (1+k)\theta(t-1+x)] f(t) dt; \end{aligned}$$

Следовательно, ядро интегрального оператора L_K^{-1} имеет вид:

$$K(x, t) = k\theta(1-x-t) + (1+k)\theta(t-1-x).$$

Тогда ядро эрмитово сопряженного оператора $(L_K^{-1})^*$ имеет вид:

$$K^*(x, t) = \bar{k}\theta(1-t-x) + (1+\bar{k}) \cdot \theta(x-1+t),$$

следовательно, $L_K^{-1} \cdot (L_K^{-1})^* f(x) = \int_0^1 K \circ K^*(x, t) f(t) dt$, где $K \circ K^*(x, t) = \int_0^1 K(x, \xi) \cdot K^*(\xi, t) d\xi$.

Вычислим произведение ядер

$$\begin{aligned} K(x, \xi) \cdot K^*(\xi, t) &= |k|^2 \theta(1-x-\xi) \cdot \theta(1-t-\xi) + (1+\bar{k})k\theta(1-x-\xi) \cdot \theta(\xi-1+t) + \\ &+ \bar{k}(1+k) \cdot \theta(\xi-t+x) \cdot \theta(1-t-\xi) + |1+k|^2 \cdot \theta(\xi-1+x) \cdot \theta(\xi-1+t). \end{aligned}$$

След ядерного интегрального оператора $Kf(x) = \int_0^1 K(x, t) f(t) dt$ вычисляется по формуле

$$trK = spK = \int_0^1 K(t, t) dt, \text{ поэтому предварительно найдем } K \circ K^*(t, t):$$

$$K \circ K^*(t, t) = \int_0^1 K(t, \xi) \cdot K^*(\xi, t) d\xi = |k|^2 \cdot \int_0^{1-t} d\xi + |1+k|^2 \cdot \int_{1-t}^1 d\xi = |k|^2 (1-t) + |1+k|^2 \cdot t$$

Следовательно, по теореме Лидского В.Б.:

$$sp \left[L_K^{-1} (L_K^{-1})^* \right] = \int_0^1 [|k|^2 (1-t) + |1+k|^2 \cdot t] dt = |k|^2 \cdot \int_0^1 (1-t) dt + |1+k|^2 \int_0^1 t dt = \frac{|k|^2 + |1+k|^2}{2} < \infty.$$

По теореме [7] оператор L_K^{-1} вполне непрерывный, что было доказано нами ранее с помощью теоремы Реллиха.

Лемма 2 Абсолютная норма (Гильберта-Шмидта) оператора L_K^{-1} вычисляется по формуле:

$$\|L_K^{-1}\|_2^2 = \frac{|k|^2 + |1+k|^2}{2}.$$

Теперь приведем один необходимый признак вольтерровости оператора L_K^{-1} и в дальнейшем покажем, что это условие является и достаточным. Если оператор L_K^{-1} вольтерровый, то таковым является и оператор $(L_K^{-1})^2$. Поскольку L_K^{-1} оператор Гильберта-Шмидта, то $(L_K^{-1})^2$ ядерный, следовательно, по теореме Лидского В.Б., имеет место равенство:

$$sp \left(L_K^{-1} \right)^2 = 0. \tag{8}$$

Нам остается вычислить величину (8). По формуле (7):

$$L_K^{-1} f(x) = \int_0^1 \left[k + \frac{1}{2} + \frac{\theta(x+t-1) - \theta(1-x-t)}{2} \right] f(t) dt.$$

Следовательно, L_K^{-1} является интегральным оператором с ядром

$$K(x, t) = k + \frac{1}{2} + \frac{\theta(x+t-1) - \theta(1-x-t)}{2},$$

а оператор $(L_K^{-1})^2$ является интегральным оператором с ядром

$$K^2(x, t) = \int_0^1 K(x, \xi) \cdot K(\xi, t) d\xi.$$

Тогда искомая величина есть $sp(L_K^{-1})^2 = \int_0^1 K^2(t, t) dt$.

Вычислим величину $K^2(t, t)$:

$$K^2(t, t) = \left(k + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_0^1 [\theta(t + \xi - 1) - \theta(1 - t - \xi)] d\xi;$$

Следовательно,

$$sp(L_K^{-1})^2 = \int_0^1 K^2(t, t) dt = \left(k + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_0^1 \int_0^1 [\theta(t + \xi - 1) - \theta(1 - t - \xi)] d\xi dt. \quad (9)$$

Преобразуем двойной интеграл с помощью последовательной замены переменных и теоремы Фубини:

$$\int_0^1 \int_0^1 \theta(1 - t - \xi) d\xi dt = \left| \begin{array}{l} 1 - t = u, t = 1 - u, dt = -du; \\ 1 - \xi = v, \xi = 1 - v, d\xi = -dv \end{array} \right| = \int_0^1 dt \int_1^0 \theta(v - t) (-dv) = \int_0^1 \int_0^1 \theta(t + \xi - 1) d\xi dt. \quad (10)$$

Из формул (9), (10) следует, что:

$$sp(L_K^{-1})^2 = \left(k + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \quad (11)$$

Лемма 3 (а) (11); (б) Если оператор L_K^{-1} вольтерров, то $k = -\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}$.

Таким образом, получено необходимое условие вольтерровости оператора L_K^{-1} . Теперь покажем, что условие (11) является не только необходимым, но и достаточным. При этом наводящей идеей служит теорема Лившица М.С. [8] (см. также Бродский М.С. [9], Гохберг И.Ц. и Крейн М.Г. [10]).

Наш оператор имеет вид: $L_K^{-1} f(x) = \int_0^1 [k\theta(1-x-t) + (1+k)\theta(t-1+x)] f(t) dt$,

причем, $\text{Im } L_K^{-1} f(x) = \text{Im } k \cdot \int_0^1 f(t) dt$. Следовательно, по теореме Лившица М.С., если L_K^{-1} вольтер-

ров, то он унитарно эквивалентен оператору cI , а это значит, что надо искать оператор подобия между операторами L_K^{-1} и cI .

Займемся поиском такого оператора, осуществляющего подобие между cI и L_K^{-1} , само собой разумеется, что это не очевидно. Предварительно выведем одну формулу, которая пригодится нам в дальнейшем.

Пусть $\alpha u(x) + \beta u(1-x) = z(x)$, где α, β – произвольные комплексные числа, тогда $\alpha u(1-x) + \beta u(x) = z(1-x)$.

Составив систему уравнений, выразим $u(x)$ через $z(x)$:

$$\begin{cases} \alpha u(x) + \beta u(1-x) = z(x), \\ \beta u(x) + \alpha u(1-x) = z(1-x). \end{cases}$$

Решая эту систему уравнений методом Крамера, получим:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{vmatrix} = \alpha^2 - \beta^2 \neq 0 \text{ (предполагается),}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} z & \beta \\ z(1-x) & \alpha \end{vmatrix} = \alpha z - \beta z(1-x), \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha & z \\ \beta & z(1-x) \end{vmatrix} = \alpha z(1-x) - \beta z(x),$$

$$u(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\alpha}{\alpha^2 - \beta^2} z(x) - \frac{\beta}{\alpha^2 - \beta^2} z(1-x),$$

$$u(1-x) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\alpha}{\alpha^2 - \beta^2} z(1-x) - \frac{\beta}{\alpha^2 - \beta^2} z(x).$$

Для определенности и удобства выберем одно из найденных значений k .

Пусть $k = \frac{(-1+i)}{2}$, тогда $\bar{k} = \frac{(-1-i)}{2}$, $k - \bar{k} = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2} + \frac{1}{2} + \frac{i}{2} = i$. По теореме Лившица, оператор L_K^{-1} (при $k = (-1+i)/2$) должен быть подобен оператору

$$(cI)f(t) = 2i \cdot \operatorname{Im} k \int_0^t f(s) ds = (k - \bar{k}) \cdot \int_0^t f(s) ds = i \int_0^t f(s) ds.$$

Полагая $y(t) = i \int_0^t f(s) ds$, имеем: $\begin{cases} -iy'(t) = f(t), \\ y(0) = 0. \end{cases}$ Следовательно, наш оператор L_K (при

$k = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$) должен быть подобным оператору:

$$Ay = -iy', D(A) = \{y \in W_2^1(0,1), y(0) = 0\}. \quad (12)$$

Наш оператор L_K имеет вид:

$$\begin{cases} L_K u(x) = u'(1-x), \\ (1+k)u(0) - ku(1) = 0. \end{cases}$$

где $k = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$.

Оператор подобия должен перевести область определения оператора L_K в область определения оператора A , поэтому его можно найти, сравнив эти две области. При $k = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ граничное условие (6) принимает вид:

$$(1+k)u(0) - ku(1) = \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right)u(0) + \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\right)u(1) = 0 \text{ или } ku(1) + \bar{k}u(0) = 0. \quad (13)$$

Вид граничного условия (13) подсказывает, что оператор подобия надо искать в виде:

$$y(x) = Ku(x) = \bar{k} \cdot u(x) + ku(1-x), \quad (14)$$

тогда при $x = 0$ имеем $y(0) = 0$, т.е. $K : D(L_K) \rightarrow D(A)$.

Подставив (14) в (12), имеем:

$$-iy'(x) = (-i)[\bar{k}u'(x) - ku'(1-x)] = (-i)[\bar{k}I - kS] \frac{d}{dx} u(x) = (-i)[\bar{k}S - kI] S \frac{d}{dx} u(x) = (-i)[\bar{k}S - kI] L_K u,$$

$$-i \frac{d}{dx} Ku(x) = (-i)[\bar{k}S - kI] L_K u,$$

$$AKu(x) = (-i)(\bar{k}S - kI) L_K u.$$

Нам надо, чтобы имело место равенство $(-i)(\bar{k}S - kI) = K$. Вычислим левую часть этого выражения:

$$(-i)(\bar{k}S - kI) = ikI - i\bar{k}S = \left(-\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\right)I + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right)S = \bar{k}I + kS = K.$$

Наши ожидания оправдались, имеет место равенство:

$$AKu(x) = KL_K u(x), \Rightarrow L_K = K^{-1}AK,$$

$$L_K^{-1} = K^{-1}A^{-1}K,$$

где $Ku(x) = \bar{k}u(x) + ku(1-x)$, $k = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$. Таким образом, оператор L_K^{-1} подобен вольтерровому оператору A^{-1} , поэтому также вольтерров.

Второй случай $k = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ доказывается аналогично. Нами доказан следующий критерии вольтерровости оператора L_K^{-1} .

Теорема 1. Оператор

$$L_K^{-1}f(x) = \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(1-t)dt - \int_x^1 f(1-t)dt \right] + \left(k + \frac{1}{2} \right) \int_0^1 f(t)dt$$

вольтерров тогда и только тогда, когда $k = -\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}$.

Теперь перейдем к изучению найденных нами вольтерровых операторов.

$$V_{\pm}f(x) = \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(1-t)dt - \int_x^1 f(1-t)dt \right] \pm \frac{i}{2} \int_0^1 f(t)dt. \quad (15)$$

Теорема 2. Для вольтерровых операторов V_{\pm} имеет место формула

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ns_n(V_{\pm}) = \frac{1}{\pi},$$

где $s_n(V_{\pm}) - s$ - числа оператора V_{\pm} .

Вольтерров оператор V называется *простым*, если не существует вектор $g \neq 0$, аннулируемый операторами V и V^* .

Вольтерров оператор называется *одноклеточным*, если одно из любых двух его инвариантных подпространств является частью другого.

Простой вольтерров оператор V с одномерной мнимой компонентой одноклеточен. [35]

Поскольку наш оператор V_+ простой вольтерров и с одномерной мнимой компонентой, то имеет место также следующая теорема.

Теорема 3. Вольтерровые операторы V_{\pm} . (15) одноклеточны.

Приведем несколько формул, раскрывающие метрические свойства вольтерровых операторов V_{\pm} .

Теорема 4. Для вольтерровых операторов V_+ имеют место следующие формулы:

$$(a) \|V_{\pm}\|_2^2 = \frac{1}{2} \text{ (квадрат абсолютной нормы);}$$

$$(б) \|V_{\pm}\|_0 = \frac{2}{\pi} \text{ (обычная } L^2 \text{ норма оператора);}$$

$$(в) \|R_{\lambda}(V_{\pm})\| \leq |\lambda| \exp \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2|\lambda|^2} \right) \right], \text{ где } R_{\lambda}(V_{\pm}) - \text{резольвента операторов } V_{\pm}.$$

Доказательство. Заметим, что операторы V_+ взаимно сопряжены, поскольку метрические свойства взаимно сопряженных операторов одинаковы, то достаточно провести доказательство для одного из них.

(a) Ранее нами было установлено, что $\|L_K^{-1}\|_2^2 = \frac{|k|^2 + |1+k|^2}{2}$. Для оператора V_+ имеем

$k = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$. Следовательно,

$$\|V_+\|_2^2 = \frac{\left|-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right|^2 + \left|\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right|^2}{2} = \frac{\left|\frac{1-i}{2}\right|^2 + \left|\frac{1+i}{2}\right|^2}{2} = \left|\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right|^2 = \frac{1}{2};$$

(б) При доказательстве вольтерровости оператора V_+ мы установили, что он подобен оператору интегрирования (даже унитарно эквивалентен), поэтому L^2 -норма оператора V_+ совпадает с нормой оператора интегрирования, вычисленной английским математиком Харди, и равна $\frac{2}{\pi}$.

(в) Это есть неравенство Карлемана [5] для операторов V_{\pm} .

Основная теорема спектральной теории вполне непрерывных операторов принадлежит выдающему немецкому математику Гильберту Д.

Если A — вполне непрерывный самосопряженный оператор в H , то при всяком $x \in H$ элемент Ax разлагается в сходящийся ряд Фурье по ортонормированной системе собственных векторов оператора A [11].

Если вполне непрерывный самосопряженный оператор A обратим, то из его собственных векторов можно составить базис в H .

Непосредственным следствием этой теоремы является

Теорема 5. Если $\text{Im } k = 0$, то ортонормированные собственные векторы оператора L_K^{-1} образуют ортонормированный базис пространства $L^2(0,1)$.

Доказательство. Оператор L_K^{-1} имеет вид:

$$L_K^{-1} f(x) = \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(1-t) dt - \int_x^1 f(1-t) dt + \left(k + \frac{1}{2}\right) \int_0^1 f(t) dt \right].$$

При условии теоремы оператор L_K^{-1} самосопряжен и вполне непрерывен, причем $\ker(L_K^{-1}) = \{0\}$. Следовательно, по теореме Гильберта-Шмидта ортонормированные собственные векторы оператора L_K^{-1} образуют ортонормированный базис пространства $H = L^2(0,1)$.

Наш оператор L_K^{-1} относится к классу диссипативных операторов с ядерной мнимой компонентой. Для таких операторов критерий полноты установлен Лившицом М.С. [12].

Теорема 6. Для того, чтобы система корневых векторов оператора L_K^{-1} была полной, необходимо и достаточно, чтобы $\sum_{j=1}^{v(L_K^{-1})} \text{Im } \lambda_j(L_K^{-1}) = \text{Im } k$.

В частности, для вольтерровых операторов это условие не выполняется, так как $\sum_{j=1}^{v(L_K^{-1})} \text{Im } \lambda_j(L_K^{-1}) = 0$ и $\text{Im } k = \pm \frac{1}{2}$.

Недостатком данной теоремы является невозможность проверки его условия, она равносильно вычислению всех собственных чисел оператора L_K^{-1} , поэтому в следующем подразделе применяем другой метод для изучения спектральных свойств оператора L_K (или L_K^{-1}).

Список литературы

1. Мышкис А.Д. Общая теория дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Успехи математических наук. - 1949. - Т.4, №5(33). - С. 99-141.
2. Кокебаев Б.К., Отелбаев М., Шыныбеков А.Н. К теории сужения и расширения операторов // Изв. АН КазССР. Сер. Физ.-мат. - 1982. - Ч.1, № 5, - С. 24-26.
3. Кокебаев Б.К., Отелбаев М., Шыныбеков А.Н. К теории сужения и расширения операторов //

Изв. АН КазССР. Сер. Физ.-мат. - 1983. - Ч.2, № 1, - С. 24-26.

4. Лидский В.Б. Несамосопряженные операторы, имеющие след // ДАН. - Т.125, №3 (1959), - С.485-488.

5. Рудин У. Функциональный анализ. - М.: Мир, 1975. - 443 с.

6. Рисс Ф., Секефальви-Надь Б. Лекции по функциональному анализу. - М.: Мир, 1979. - 587 с.

7. Ахиезер Н.И., Глазман И.М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. - М.: Наука, 1966. - 543 с.
8. Лившиц М.С. Об одном классе линейных операторов в гильбертовом пространстве // Матем. сб. -1946. - Т.19(61), №2. - С. 236-260.
9. Бродский М.С. Об одной задаче И.М.Гельфанда // УМН. -1957. - Т.12, вып. 2(74). - С. 129-132.
10. Гохберг И.Ц. и Крейн М.Г. Основные положения о дефектных числах, корневых числах и индексах линейных операторов // УМН. -1957. - Т.12, вып. 2(74). - С. 43-118.
11. Треногин В.А. Функциональный анализ. - М.: Наука, 1980. - 494 с.
12. Лившиц М.С. О спектральном разложении линейных несамосопряженных операторов // Матем. сб. - 1954. Т.34(76), №1. - С. 145-198.

13. К.Ж. Рустемова, А.Ж. Жумадилда. L_K^{-1} Интегралдық операторының Шмидт жіктелуі. ВЕСТНИК науки Южного Казахстана - РК, Шымкент: ЮКУ им. М. Ауэзова, №2 (14) 2021, С.159-163.
14. Рустемова К.Ж., Турсынбек Б.Б., Жумадилда А.Ж. Алгебраические свойства некоторого оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом. Научный журнал «The scientific heritage» ISSN 9215 — 0365, VOL 2, No 86 (86) (2022), Cosmos Impact Factor - 3.336, SJIF Impact Factor - 5.386, Budapest, Hungary (Будапешт, Венгрия) 2022, 39-44 стр.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Тахирова Г.М.

*Бакинский Государственный Университет,
Механико-математический факультет,
Методика преподавания математики,
Ассистент*

SOME ELEMENTS OF THE THEORY OF PROBABILITY IN TEACHING MATHEMATICS IN THE PRIMARY SCHOOL

Tahirova G.

*Baku State University,
Faculty of Mechanics and Mathematics,
Methods of teaching mathematics,
Assistant*

Аннотация

В статье рассматриваются предпосылки включения задач с элементами теории вероятностей в математическое образование в 1-4 классах. Такого типа заданий, как правило, нет в обязательном учебном плане по математике в начальной школе, но они могут быть использованы на занятиях по обязательному, дополнительному и дополнительному обучению, создавая условия для реализации развивающего обучения. Систематизированы некоторые теоретические положения теории вероятностей, связанные с задачами, входящими в построенную и апробированную методологическую систему работы. Представлены некоторые его характеристики.

Abstract

The article discusses the prerequisites for including problems with elements of probability theory in mathematical education in grades 1-4. These types of assignments, as a rule, are not included in the compulsory curriculum for mathematics in elementary school, but they can be used in compulsory, additional and additional education classes, creating conditions for the implementation of developmental education. Some theoretical provisions of the theory of probability related to the tasks included in the built and tested methodological system of work are systematized. Some of its characteristics are presented.

Ключевые слова: вероятность, 1-4 классах, алгебры, Пиаже, логика.

Keywords: probability, grades 1-4, algebra, Piaget, logic.

Введение

Современное образование по математике для 1-4 классов начальной школы Азербайджана основано на необычайно богатых традициях. Цель состоит в том, чтобы дать каждому учащемуся базовые математические знания, а также навыки отбора,

систематизации, использования, понимания информации и, следовательно, ее применения.

Сочетание материала из области арифметики, геометрии и элементов алгебры составляет основное содержание обучения.